

IJTIMOYIY EMOTSIONAL TA'LIMNING O'QUVCHILAR INTELLEKTUAL TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

R.Safarova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti "Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta'limotlari" ilmiy tadqiqot bo'limi boshlig'i p.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170875>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada munosabatlar pedagogikasining asosiy yo'nalishi bo'lgan ijtimoiy emotsional ta'lim, unga oid tarixiy pedagogik yondashuvlar, ijtimoiy emotsional ta'limning tarkibiy qismlarini tashkil etuvchi kompetensiyalar, ko'nikmalar, ularning ijtimoiy pedagogik ahamiyati, shaxslararo munosabatlar va o'quvchilarni ijtimoiylashtirishdagi o'rni haqida fikr yuritilgan. O'quvchilarning intellektual rivojlanish va ijtimoiylashtirish traektoriyalarini tanlashlariga uo'ratadigan ta'siri ochib berilgan. Shunga ko'ra ushbu maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik va tadqiqotchilar uchun manba bo'lib xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** ijtimoiy emotsional ta'lim, o'zlikni anglash, ijtimoiy xabardorlik, munosabatlar, mas'uliyatli qaror qabul qilish, intellektual rivojlanish, ijtimoiy madaniy muhim, madaniy didaktik muhit, munosabatlar pedagogikasi.*

Ma'lumki pedagogika va psixologiya fanlarida ijtimoiy emotsional ta'limning vujudga kelishi, rivojlanish dinamikasi, unga oid yondashuvlar tadqiq qilingan. Bugungi kunga kelib ijtimoiy emotsional ta'limga bo'lgan qiziqish dunyoning barcha rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimida kun sayin ortib bormoqda. Shuning uchun ham bu sohada yangida yangi yondashuvlar, konsepsiyalar vujudga kelmoqda. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy emotsional ta'limga oid qadriyat darajasiga ko'tarilgan fikrlar qarashlar, ta'limotlar ham mavjud. Chunki pedagoglar, psixologlar orasida mazkur yo'nalishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda.

AQShning CASEL, UNESCO, WHO "Life Skills Education" (Hayotiy ko'nikmalar ta'limi) kabi ta'lim bilan shug'ullanadigan tashkilotlar ijtimoiy emotsional tarkibida 5 ta asosiy kompetensiyalar mujassamlashganini e'tirof etganlar. Ular o'z o'zini anglash, o'z o'zini boshqarish, ijtimoiy xabardorlik, shaxslararo munosabatlar, mas'uliyatli qarorlar qabul qilishdan iborat ekanligini ta'kidlaganlar. Ijtimoiy emotsional ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarda his-tuyg'ular va kechinmalarni anglash, hamdardlik, ijtimoiy munosabatlarga konstruktiv echim topish va ijtimoiy barqarorlikka erishish kabi ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Ijtimoiy emotsional ta'lim o'quvchilar hamda talabalar uchun alohida pedagogik ahamiyatga ega.

1. O'quvchilarda shakllantirilgan ijtimoiy emotsional ko'nikmalar ularning bilimlarni o'zlashtirish bilan bog'liq o'quv faoliyati natijalari mahsuldorligini ta'minlaydi
2. Shaxslararo qadriyatli munosabatlarni shakllantirishga ko'maklashib, o'quvchilarning jamiyat hayotiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

Mutafakkir ajdodlarimiz o'z pedagogik ta'limotlarida ijtimoiy emotsional ta'limning komponentlari haqida fikr yuritganlar. Jumladan, Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri" asarida insonni kamol toptirish uchun ma'naviy-axloqiy tarbiya, shu jumladan aqliy tarbiyaning zarurligini aytgan. U ijtimoiy emotsional ta'limning komponentlariga alohida e'tibor qaratgan o'zlikni anglash va mas'uliyat haqida "aql va iroda orqali inson o'zini taniydi va mas'uliyatli

qaror qabul qiladi" fikr yuritib, shaxslararo munosabatlar haqida fozil jamiyatning asosi insonlar o'rtasida adolatli va mehrlil bo'lish muhimligini ta'kidlaydi.

Abu Ali ibn Sino asarlarida insonning ruhiy holatlari, his-tuyg'ulari va axloqiy fazilatlarini haqida fikr yuritgan. Ibn Sinoning fikriga ko'ra o'zini boshqarish sifatida ehtirolarni nazorat qilish aqlning vazifasi deb e'tirof etadi. Mas'uliyatli qaror qabul qilishda u inson irodasi va aqlning uyg'unligi orqali to'g'ri qaror qabul qilishini ko'rsatadi.

Mutafakkir ajdodlarimizdan yana biri Imom al-G'azzoliy o'zining "Ihyo ulumiddin" asarida nafs tarbiyasi, qalb pokligi va his-tuyg'ularni nazorat qilish lozimligini ta'kidlaydi. G'azzoliy emotsional ta'lim haqidagi g'oyalarini davom ettirib o'z o'zini boshqarish, nafsni jilovlash insonning yuksak qobiliyati ekanligi, ijtimoiy xabardorlik, birodariga o'ziga ravoga ko'rgan narsani ravo ko'rish, hamdardlik va mehrlil bo'lish g'oyasini ilgari surgan.

Jaloliddin Rumiy ijtimoiy emotsional ta'lim haqida qimmatli fikr yuritgan faylasuf mutafakkirlardan biridir. U o'zining "Ma'naviy masnaviy" asarida inson ruhi, muhabbat, hamdardlik, himjihatlik, do'stlik haqida qimmatli fikrlarni ilgari surgan. "Biror insonning dardiga quloq solish - uning qalbiga darmon berish" deya ta'kidlaydi. O'z qalbini anglash orqali inson ezgu amallarni bajarishini e'tirof etgan.

Shoir va mutafakkir Alisher Navoiy ijodi va faoliyatida ijtimoiy emotsional ta'limga oid g'oyalar alohida o'rin egallagan. U o'zining she'rlarida insonlar orasidagi ijtimoiy emotsional munosabatlar, adolat, muhabbat, do'stlik va mehr-oqibatni asosiy qadriyat sifatida talqin etgan. Munosabatlar haqida fikr yuritgan ekan Alisher Navoiy "Mehr-shafqatsiz inson haqiqiy komil shaxs bo'lmaydi" degan g'oyani ilgari surgan. U o'z o'zini anglash haqida ham qimmatli g'oyalarini ilgari surgan: inson o'zini ma'naviy tarbiya va ilmu ma'rifat orqali topadi deb yozadi.

Bugungi kunga kelib ijtimoiy-emotsional ta'limga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaydi, chunki raqamli texnologiyalar o'quvchilarning ongini manipulyatsiya qilib, ularning o'zligi, oila a'zolari, yaqinlari va atrofdagilardan begonalashuvi xabardorlik hissining pasayishi, mas'uliyatning kamayishi, munosabatlarning keskinlashuviga sabab bo'lmoqda. Bu esa ta'lim tizimida SEL metodikalarini qo'llash ehtiyojini kuchaytirmoqda. Chunki ijtimoiy emotsional ta'lim o'quvchilarning ijtimoiy hamda emotsional ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan qimmatli metodika hisoblanadi. Ijtimoiy emotsional ta'lim emotsional intellektning ahamiyatini oshirib, uning osoyishtalik, akademik natijadorlik hamda ijobiy xarakterdagi shaxslararo munosabatlarning rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarda ijtimoiy emotsional kompetensiyalarni shakllantirish o'quv-tarbiya jarayonida hamda hayotiy vaziyatlarni o'quvchilarning muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydigan asosiy omil hisoblanadi. His-tuyg'ular insonning o'rganish, rivojlanish jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi, o'zaro mehr-shafqatga asoslangan munosabatlar esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning muvaffaqiyatni ta'minlashga xizmat qiladi. Shunga ko'ra ijtimoiy emotsional ta'lim bilimlarni o'zlashtirish jarayoniga samarali ta'sir ko'rsatadi, shuningdek o'quvchilarning jismoniy salomatligini ta'minlaydi, madaniy va ma'naviy takomillashuviga sharoit yaratadi. Bu esa uzluksiz ta'lim jarayonida muvaffaqiyatini ta'minlaydi

Ijtimoiy emotsional ta'lim o'quv-tarbiya uchun o'quvchilar uchun xavfsiz muhit yaratishga xizmat qiladi. Natijada o'quvchilar murakkab masalalarga echim topish usullarini o'zlashtirish va kundalik faoliyatlarida qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'quvchilar o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqarish ko'nikmasiga ega bo'lish orqali turli bosimlar, ruhiy zo'riqishlarni bartaraf etishga muvaffaq bo'ladilar. Natijada salbiy omillarsiz, psixologik-pedagogik jihatdan qulay bo'lgan o'quv-tarbiya muhiti vujudga keladi.

Ijtimoiy emotsional ta'lim o'quvchilarga kognitiv, shaxsiy va ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni egallash imkoniyatini yaratadi. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning ruhiy osoyishtaligini ta'minlash orqali alohida imkoniyatlarni taqdim etish mumkin. Salbiy pedagogik muhit o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishlariga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun ham umumiy o'rta ta'lim jarayonida o'quvchilar uchun qulay, samarali, didaktik-madaniy muhit yaratish talab qilinmoqda. Bunday didaktik-madaniy muhit yordamida ijtimoiy emotsional ta'limning tarkibiy qismlarini tashkil etgan va o'quvchilarning kompleks rivojlanishi zarur bo'lgan beshta kompetensiyani shakllantirish vujudga keladi. Ular: o'z o'zini anglash, o'z o'zini boshqarish, ijtimoiy xabardorlik, shaxslararo munosabatlarga kirishish va mas'uliyatli qaror qabul qilishdan iborat. Mazkur kompetensiyalar o'zaro uyg'un tarzda bir birini taqozo qilgan holda o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga va turli sohalarda muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi.

O'z o'zini anglash kompetensiyasi emotsional intellektning asosini tashkil etib, o'quvchilarning o'z his-tuyg'ulari, motivatsiyasi va turli ta'sirlarga bo'lgan munosabatlarini anglash qobiliyatini ifodalaydi. Emotsional intellekt o'z o'zini anglash, hamdardlik, ijtimoiy ko'nikmalar va turli shaxslararo vaziyatlarga moslashish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Emotsional intellekt o'quvchilarga o'z o'zini anglash tuyg'usini rivojlantirish, o'ziga ishonchni vujudga keltirish, o'quv faoliyati samaradorligini ta'minashga xizmat qiladi.

O'z o'zini boshqarish kompetensiyasi o'quvchilarning shaxsiy his-tuyg'ulari, kechinmalari, fikrlari va xulq-atvorni muvaffaqiyatli tartibga solish va samarali boshqarishga yo'naltirilgan kompetensiyadir. Ushbu kompetensiya o'quvchilarning bilimlarni egallash va akademik ko'nikmalarni amalda qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi hamda ularning xulq-atvorlarini yaxshilash ehtiyojlarini qondirishga ko'maklashadi.

Ijtimoiy xabardorlik kompetensiyasi ijobiy maqsadlarni belgilash va ularga erishish, atrofdagilarga hamdardlik tuyg'usi bilan yondashish, mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga o'quvchilarni yo'naltiradi.

Mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyasi esa o'quvchilarda kuchli ijtimoiy emotsional ko'nikmalarni rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi.

Shaxslararo munosabatlarga kirishish kompetensiya samarali muloqot, hamkorlik va jamiyat a'zolari bilan o'zaro kollaborativ munosabatni o'z ichiga oladi. Uning tarkibiy qismi sifatida faol tinglash, jamoada ishlay olish, sog'lom munosabatlar o'rnatish, muammoli vaziyatlarda kelishuv yo'lini tanlash kabi ko'nikmalarni shakllantirish nazarda tutiladi. Ushbu kompetensiyani samarali shakllantirish, o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda madaniy-didaktik o'quv muhitini yaratish natijasida amalga oshiriladi. Bunday muhitda o'qituvchi bilan o'quvchi, o'quvchilar bilan o'quvchilar orasida o'zaro hurmat, hamkorlik, adolatlilik va g'amxo'rlik ko'rsatishga asoslangan insoniy munosabatlar vujudga keladi.

Yuqoridagilardan ayon bo'ladiki, ijtimoiy emotsional ta'lim o'quvchilarning o'quv muhiti va istiqboldagi faoliyati mikrosotsiumda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishlari uchun zarur bo'lgan XXI asr ko'nikmalarini o'zida mujassamlashtirgan. Ulardan eng muhimlari o'z his-tuyg'ulari (emotsiyalarini) boshqarish, o'z oldiga maqsad qo'yish, unga erishish traektoriyasini tanlash, murakkab vaziyatlarda osoyishtalik bilan harakat qilish, jamoada kollaboratsiyada ishlash kabilardir. Ijtimoiy emotsional ta'lim metodikasi shaxslararo munosabatlar va samarali pedagogik jarayonni o'zida mujassamlashtirib, munosabatar pedagogikasining muhim qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur jarayonda o'quvchilar bilimlar va tayanch hayotiy kompetensiyalarni egallash, o'zlashtirilgan bilimlarini samarali qo'llash, mas'uliyatli qarorlar qabul qilish, shaxslararo ijobiy

munosabatlar o‘rnatish hamda murakkab vaziyatlarga echim topish, ishonchli hamkorlik o‘rnatish, o‘zaro axborot almashish kabi kundalik faoliyat uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni ham o‘zlashtiradilar.

Kollaborativ faoliyat o‘quvchilarning ijtimoiy emotsional ta‘lim jarayonining faol ishtirokchilariga aylantirib, ularni o‘zaro muloqot va ijobiy munosabatlarga kirishishga rag‘batlantiradi. Natijada o‘quvchilarda kommunikativ va ijtimoiy madaniy kompetensiyalar sirasiga kiradigan ijtimoiy xabardorlik va o‘zaro qadriyatli munosabatlarga oid faoliyat usullarini shakllantirishga xizmat qildi. Kollaborativ faoliyat va interaktiv harakat usullari o‘quvchilarni o‘z o‘zini anglash ko‘nikmalarini rivojlantirish, qiziqishlarini rag‘batlantirishga yo‘naltiradi. Natijada o‘quvchilarda hamkorlik va shaxslararo munosabatlarga asoslangan xulq-atvor tajribasi shakllantiriladi. Ko‘rinib turibdiki ijtimoiy emotsional ta‘lim o‘quvchilarni kompleks rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘lib, munosabatlar pedagogikasining muhim yo‘nalishini tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami: 10 jildlik. 9-jild. Mahbub ul-qulub. – T.: G‘ofur G‘ulom, 2011. – 768 b
2. Abu Ali ibn Sino. Men anglagan dunyo / -T.: “Sharq”, 2015. 272 b.
3. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. Nodir va dona fikrlar. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 160 b.
4. Наймушина Л.М. Социально-эмоциональное обучение как новое направление развития педагогической науки и практики // Педагогика: история, перспективы. 2019. № 3. С. 41–48.
5. Hakimova B.M. SEL metodikasi va O‘zbekistonda ta‘limning yangi tendensiyalari. Qo‘qon DPI Ilmiy xabarlarini // – Qo‘qon, 2025 – №03. – B.1546-1550.
6. Hakimova B.M. Ijtimoiy-emotsional ta‘lim (IET) metodlari orqali o‘smirlarda mas‘uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish.// Tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni to‘plash va transformatsiyalash strategiyalari // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Toshkent, 2025. – B. 523–526